

Apêndice G - Codificação DG

MAPA DO CORPUS	
Identificação	Dados
Corpus Inicial	Entrevista 03 - DG (E3)
Janela Temporal Total	00:00:01 até 00:28:18
Turnos de Fala (blocos temporais)	PL1 209 PL2 306
Unidade de Contexto	UC
Unidade de Registro	UR
Unidade de Contexto Emergente	UC-e
Unidade de Registro Emergente	UR-e
Bloco do Roteiro de Entrevistas Semiestruturadas	B (B1, B2, B3...)
Questão do Roteiro de Entrevistas Semiestruturadas	Q (Q1, Q2, Q3...)
Variável Emergente	VE (VE.1, VE.2, VE.3...)
Fator Contextual Emergente	FCE
Identificação	ID (ID1, ID2, ID3...)
Subrecorte	SR (SR-1, SR-2, SR-3)
Bloco-Questão (ref. ao roteiro de entrevistas semiestruturadas)	B-Q (B1-Q1, B1-Q2, B2-Q1, B2-Q2, B2-Q3...)

REVISÃO DA PRIMEIRA TRANSCRIÇÃO		
Termo ou Expressão Corrigida	Explicação	Exemplo
Tachado em vermelho	Supressão do termo ou da expressão.	Os que fizeram pela qualidade, pela qualidade .
Tachado em vermelho seguido da palavra ou expressão sublinhada	O tachado em vermelho corrige o termo transcrito equivocadamente e o sublinhado é o termo correto que o substitui.	A isenção <u>direção</u> foi pressionada por resultados que não tinha controle.
Sublinhado isolado quando não vinculado a outros marcadores de correção descritos aqui.	Acréscimo de fala omitida involuntariamente na primeira transcrição.	<u>Não muito próxima.</u>

Apêndice G - Codificação DG

Chaves {}	O uso de termos ou expressões entre chaves significa nova atribuição da fala do entrevistado ou do entrevistador ou acréscimo de fala omitida involuntariamente na primeira transcrição.	{Para a implementação desse curso,}
Colchetes []	O uso de termos ou expressões entre colchetes significa comentário do pesquisador a um termo ou expressão tachado em vermelho.	Sala maker, bem e-cidade [Inteligível] que é implantada.

Unidade de Contexto	UC-DG-01
Bloco	B1-Q1
Janela (marcador temporal)	00:00:43-00:02:16
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:00:43 PL1-Pesquisador	E nessa época, como ocorreu a implantação desse curso de Empreendedorismo, que é atualmente o itinerário formativo de Empreendedorismo nesta escola?
00:01:14 PL1-Pesquisador	Nenhum planejamento.
00:01:19 PL1-Pesquisador	Você tinha notícia de outras escolas que já vinham com o empreendedorismo, pelo menos a notícia disso.
00:01:33 PL1-Pesquisador	Quantas turmas?
00:01:38 PL1-Pesquisador	Sempre uma?
00:01:40 PL1-Pesquisador	Vai primeiro, segundo e terceiro?
00:01:51 PL1-Pesquisador	Há maior evasão?
00:01:52 PL1-Pesquisador	Do primeiro para o segundo?
Janela de Resposta	00:00:52-00:02:16 PL2-DG (com interjeições pontuais do PL1 para checagem/compreensão)
Unidade de Registro	UR-DG-001
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:01:05-00:01:25 PL2-DG	A gente não teve uma consulta prévia, não explicaram para a gente. E a gente ficou cheio de dúvidas, né? Já, já via, já sabia, mas não, a gente tinha, sempre teve muita... tinha e tem muita dúvida sobre o empreendedorismo.
Unidade de Registro	UR-DG-002
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:01:43-00:02:16 PL2-DG	Então, a primeira turma conseguimos levar até o terceiro, a primeira turma, depois não. Depois nunca mais. Porque é horário integral. E a gente não tem essa cultura do horário integral. Essa cultura do horário integral, eu acho importante, mas também não adianta você colocar um horário integral e não ter as ferramentas para esse aluno permanecer nesse horário. Tem coisas que atraem. Para que eu estou estudando aquilo? O que vai me servir?

Codificação	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	-1
Codificação	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.3 Práticas e estratégias consistentes de engajamento de estudantes e famílias	-1

Unidade de Contexto	UC-DG-02
Bloco	B1-Q2
Janela (marcador temporal)	00:02:29-00:03:46
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:02:29 PL1-Pesquisador	Não é o aluno ter a cultura, como você falou antes do horário integral, a ausência de planejamento.

00:02:36 PL1–Pesquisador	Você não tinha um curso nada prévio.
00:02:40 PL1–Pesquisador	E tem algum outro desafio que tenha percebido?
00:03:11 PL1–Pesquisador	A professora hoje, Projeto de Intenção e Empreendedorismo é de Educação Física?
00:03:15 PL1–Pesquisador	E aí ela sobrou porque não tinha turma de Educação Física.
00:03:19 PL1–Pesquisador	E para ela não ir embora desta escola, ela se sujeitou.
00:03:42 PL1–Pesquisador	O profissional não veio para as disciplinas?
00:03:46 PL1–Pesquisador	Você aloca os professores que sobraram.
Janela de Resposta	00:02:45–00:03:44 PL2–DG (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Unidade de Registro	UR-DG-003
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:02:45–00:03:44 PL2–DG	Então, o outro desafio é justamente isso, profissionais para trabalhar essas disciplinas do Empreendedorismo, mas trabalhar de forma eficaz mesmo. Não, não veio.

Unidade de Registro	UR-DG-004
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:02:56–00:03:05 PL2–DG	Não é botar, coloquei, tipo a professora que está, botei porque ela sobrou, não tem outra, não tem outra coisa, coloquei ela, entendeu? Não deveria ser assim.

Unidade de Contexto	UC-DG-03
Bloco	B1–Q3
Janela (marcador temporal)	00:03:49–00:06:04
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:03:49 PL1–Pesquisador	E sobre a infraestrutura e investimentos financeiros para implantação do curso, estrutura, tecnologia, de pessoal, não houve nada?
00:04:03 PL1–Pesquisador	Era como a escola existia.
00:04:07 PL1–Pesquisador	Nem uma sala específica, não tinha nada a perder, tudo que se adaptar.
00:04:12 PL1–Pesquisador	Tudo no improviso.
00:04:21 PL1–Pesquisador	Lembro sim.
00:04:22 PL1–Pesquisador	Técnico em administração.
00:05:36 PL1–Pesquisador	É uma história muito comum.

Codificação	FA4: Formação Docente
Variável	Valência
V4.1 Formação adequada para métodos ativos e tecnologias educacionais	-1

Codificação	Valência
Variável	Valência
V4.1 Formação adequada para métodos ativos e tecnologias educacionais	-1

00:05:54 PL1–Pesquisador	Então, a ausência de profissionalismo do curso, não do técnico como profissional, mas a administração não foi profissional, foi muito improvisada e amadora.
Janela de Resposta	00:04:00–00:06:04 PL2–DG (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Unidade de Registro	UR-DG-005
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:04:00–00:04:13 PL2–DG	Não houve nada. Não houve nada. E continua a existir. Tudo no improviso.

Unidade de Registro	UR-DG-006
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:05:44–00:05:50 PL2–DG	É uma coisa que a gente entenda o porquê. E você, como é que você vai explicar para o seu aluno o porquê? Se você não sabe o porquê?

Codificação	FA3: Infraestrutura e Recursos
Variável	Valência
V3.1 Ambientes físicos adequados e compatíveis com as necessidades pedagógicas do itinerário	-1

Codificação	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	-1

Unidade de Contexto	UC-DG-04
Bloco	B1–Q4
Janela (marcador temporal)	00:06:21–00:06:44
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:06:21 PL1–Pesquisador	Teve algum reconhecimento, incentivo institucional?
00:06:24 PL1–Pesquisador	Como pode ter vindo?
00:06:25 PL1–Pesquisador	Pode ser financeiro ou alguma coisa simbólica do tipo uma gratificação, mudança de posto, nada.
00:06:35 PL1–Pesquisador	Então você estava assumindo novos conhecimentos, uma nova diretriz, ampliando sua carga horária de trabalho sem nada de retribuição?
Janela de Resposta	00:06:34–00:06:44 PL2–DG (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Justificativa (sem UR)	Nesta UC (B1–Q4), o conteúdo se restringe à ausência de reconhecimento/incentivo institucional e de contrapartidas pela ampliação de responsabilidades/carga horária. Esse tema está previsto no Fator Contextual Emergente (VE.7) e não possui correspondência direta no Livro de Códigos (v.3), sem risco de encaixe forçado; por isso, registra-se sem UR e encaminha-se ao FCE.
-------------------------------	---

Unidade de Contexto	UC-DG-05
Bloco	B2-Q5
Janela (marcador temporal)	00:06:54-00:08:17
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:06:54-00:06:59 PL1-Pesquisador	Já dissemos que foi imposto top down, não houve uma preparação prévia. Mas pessoalmente, você conhecia o conceito de empreendedorismo ou educação para o empreendedorismo antes da implantação do curso?
00:07:27-00:07:31 PL1-Pesquisador	E lá tinha disciplina empreendedorismo. Mas esse empreendedorismo era para o ensino e empreendedorismo ou ele foi ensinado como o comportamento do gestor na escola?
00:07:43-00:07:47 PL1-Pesquisador	É por isso que você conhece o conceito. E como esse conceito é compreendido hoje na escola?
00:08:04 PL1-Pesquisador	E aí é desmotivador por conta de não ter essa progressão também das turmas, ficar sem sentido.
00:08:11 PL1-Pesquisador	Tantas outras tarefas na escola para serem olhadas e acaba não conseguindo.
00:08:17 PL1-Pesquisador	Uma sensação de sufocar... sufocada em pedagogia.
Janela de Resposta	00:07:08-00:08:15 PL2-DG (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Unidade de Registro	UR-DG-007
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:07:08-00:07:59 PL2-DG	Já, já, porque eu fiz, eu fiz aquele curso da UFF também, o MBA de Gestão Escolar, que fala sobre o empreendedorismo. Não, foi o comportamento do gestor na escola. Não tem uma, não tem uma compreensão boa, não. E ainda é muito vago. Esse conceito de empreendedorismo é vago. A gente ainda não, não se apropriou desse conceito, não.

Unidade de Registro	UR-DG-008
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:08:10-00:08:15 PL2-DG	Sem sentido. É exatamente isso mesmo.

Unidade de Contexto	UC-DG-06
Bloco	B2-Q6
Janela (marcador temporal)	00:08:24-00:10:01
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)

Codificação	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	-1

Codificação	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.3 Práticas e estratégias consistentes de engajamento de estudantes e famílias	-1

00:08:24 PL1–Pesquisador	E a escola naquele momento da implantação, como a cultura da escola reagiu a respeito dessa nova proposta?
00:08:39 PL1–Pesquisador	O colégio em si ou só a direção?
00:09:10 PL1–Pesquisador	É, inverteu a ordem.
00:09:44–00:09:46 PL1–Pesquisador	É, da ordem humana. E a gente, como gestor, a gente precisa de outras ferramentas.
00:09:51–00:09:57 PL1–Pesquisador	E a gente precisa ter uma seleção de profissional. Você falou que foi alocado quem sobrou. Como que a gente. Então a seleção é zero.
Janela de Resposta	00:08:34–00:10:01 PL2–DG (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Unidade de Registro	UR-DG-009
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:08:34–00:08:42 PL2–DG	A gente achou bom, igual eu te falei, é legal você ter um curso que formasse... Não, os professores, eu conversei na primeira turma, lá em 2018, a gente achou legal porque vinha uma coisa profissionalizante e a gente precisa, aqui então precisa muito.

Unidade de Registro	UR-DG-010
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:08:54–00:09:02 PL2–DG	A perspectiva foi boa, mas depois foi só Só desilusão. E com o andar do negócio é desilusão. Porque eu nunca vi, eles colocam cursos para os professores depois que o negócio já está andando ou quando o negócio já terminou.

Unidade de Registro	UR-DG-011
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:09:22–00:09:38 PL2–DG	Eu acho que antes tinha que ter um ano antes de preparação. Preparar a gente, fazer reuniões, convocar, chamar esse professorado para estudar sobre o tema, tomar esse conhecimento. Porque a gente sabe que alguns professores, eles vão buscar, mas tem outros que não buscam, né?

Variável e Valência	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	1

Variável e Valência	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	-1

Variável e Valência	FA2: Cultura e Clima Escolar / FA4: Formação Docente
Variável	Valência
V2.3 Práticas e estratégias consistentes de engajamento de estudantes e famílias	-1

00:01:43–00:02:16 PL2–DG	Então, a primeira turma conseguimos levar até o terceiro, a primeira turma, depois não. Depois nunca mais. Porque é horário integral. E a gente não tem essa cultura do horário integral. Essa cultura do horário integral, eu acho importante, mas também não adianta você colocar um horário integral e não ter as ferramentas para esse aluno permanecer nesse horário. Tem coisas que atraem. Para que eu estou estudando aquilo? O que vai me servir?
----------------------------	--

V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada	-1
---	----

Unidade de Registro	UR-DG-012
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:01:43–00:02:16 PL2–DG	Então, a primeira turma conseguimos levar até o terceiro, a primeira turma, depois não. Depois nunca mais. Porque é horário integral. E a gente não tem essa cultura do horário integral. Essa cultura do horário integral, eu acho importante, mas também não adianta você colocar um horário integral e não ter as ferramentas para esse aluno permanecer nesse horário. Tem coisas que atraem. Para que eu estou estudando aquilo? O que vai me servir?

Variável e Valência	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.2 Clima de confiança, diálogo, respeito, apoio mútuo e colaboração	-1
V2.3 Práticas e estratégias consistentes de engajamento de estudantes e famílias	-1

Unidade de Contexto	UC-DG-07
Bloco	B2–Q7
Janela (marcador temporal)	00:10:03–00:10:41
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:10:03 PL1–Pesquisador	E em termos de resistência ou apoio, você falou que até no início os professores se sentiram motivados, mas é.
00:10:14 PL1–Pesquisador	Alguns professores que foram resistentes... equipe pedagógica?
00:10:24 PL1–Pesquisador	Se decepcionaram?
00:10:32–00:10:36 PL1–Pesquisador	Porque como perde o sentido, o aluno não compreende, não existe essa apropriação. Parece que você está no vazio pedagógico.
00:10:40 PL1–Pesquisador	É, literalmente.
Janela de Resposta	00:10:18–00:10:41 PL2–DG (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Unidade de Registro	UR-DG-013
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto

Variável e Valência	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência

00:10:18–00:10:19 PL2–DG	Não foram não. Aqui, graças a Deus, tem uma paz.
----------------------------	--

V2.2 Clima de confiança, diálogo, respeito, apoio mútuo e colaboração

1

Unidade de Registro	UR-DG-014
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:10:25–00:10:27 PL2–DG	Muito, muito. Quando fala de integral aqui, ninguém quer.

Variável e Valência	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	-1

Unidade de Registro	UR-DG-015
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:10:38–00:10:41 PL2–DG	Exatamente. Tá chovendo molhado, né? Chovendo molhado.
00:01:43–00:02:16 PL2–DG	Então, a primeira turma conseguimos levar até o terceiro, a primeira turma, depois não. Depois nunca mais. Porque é horário integral. E a gente não tem essa cultura do horário integral. Essa cultura do horário integral, eu acho importante, mas também não adianta você colocar um horário integral e não ter as ferramentas para esse aluno permanecer nesse horário. Tem coisas que atraem. Para que eu estou estudando aquilo? O que vai me servir?

Variável e Valência	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.3 Práticas e estratégias consistentes de engajamento de estudantes e famílias	-1

Unidade de Contexto	UC-DG-08
Bloco	B3–Q8
Janela (marcador temporal)	00:10:43–00:10:54
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:10:43 PL1–Pesquisador	A gente falou sobre a oitava pergunta como foi o processo de seleção dos professores para lecionarem na disciplina de empreendedorismo.
00:10:50 PL1–Pesquisador	Você já disse, não existiu.
00:10:52 PL1–Pesquisador	Como você já explicou bastante.
Janela de Resposta	00:10:52–00:10:54 PL2–DG

Justificativa (sem UR)	Nesta UC (B1–Q4), o conteúdo se restringe à ausência de reconhecimento/incentivo institucional e de contrapartidas pela ampliação de responsabilidades/carga horária. Esse tema está previsto no Fator Contextual Emergente (VE.7) e não possui correspondência direta no Livro de Códigos (v.3), sem risco de encaixe forçado; por isso, registra-se sem UR e encaminha-se ao FCE.
-------------------------------	---

Unidade de Contexto	UC-DG-09
Bloco	B3-Q9
Janela (marcador temporal)	00:10:57-00:11:37
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:10:57 PL1-Pesquisador	A preparação da equipe da escola também não existiu, como você explicou.
00:11:02 PL1-Pesquisador	A equipe e a escola passaram por formação prévia para implantação.
00:11:05 PL1-Pesquisador	Também não houve nada disso.
00:11:26 PL1-Pesquisador	Sem sentido, sem sentido, sem alinhamento pedagógico, sem planejamento prévio, sem tempo para se apropriar.
00:11:37 PL1-Pesquisador	E então,
Janela de Resposta	00:11:07-00:11:34 PL2-DG

Unidade de Registro	UR-DG-016
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:11:07-00:11:34 PL2-DG	O que é aquilo, Adriano? Ele joga um monte de slide pra gente, um monte de livro, um monte de coisa pra gente ler. Mas a gente é sobrecarregado, né? A gente não tem um. A gente às vezes não tem como parar. Slide, joga um slide, arquivo, livro, planilhas, planilhas. Sem tempo, exatamente.

Variável e Valência	FA4: Formação Docente
Variável	Valência
V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada	-1

Unidade de Contexto	UC-DG-10
Bloco	B3-Q10
Janela (marcador temporal)	00:11:40-00:14:55
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:11:40-00:11:50 PL1-Pesquisador	Não houve preparação dos professores já falando. Então eles também não, conseqüentemente, não tiveram uma preparação adequada. E durante o curso, quando já estava implantado, foi ofertado pela SEEDUC algum tipo de curso de formação?
00:12:04 PL1-Pesquisador	Por que não é custeado?
00:12:07 PL1-Pesquisador	Não?
00:12:17-00:12:33 PL1-Pesquisador	É, porque a carreira do professor, as pessoas só entendem que ele deve receber se ele estiver em sala de aula. Mas para fazer o curso, ele teria que abandonar a sala de aula. Mas você já havia me dito que não houve nenhuma retribuição financeira para ele fazer esse curso. Então fica uma coisa e também na custeada as viagens, por exemplo, alimentação.
00:12:41 PL1-Pesquisador	Não cursei o Autonomia, mas eu lembro do Autonomia.
00:12:53 PL1-Pesquisador	Por que terminaram, se deu certo?

00:12:57 PL1–Pesquisador	Eles não mantiveram?
00:13:01 PL1–Pesquisador	É porque foi aquilo... se funciona, não permanece.
00:13:20 PL1–Pesquisador	É o projeto Autonomia, qual foi o outro?
00:13:32 PL1–Pesquisador	Então o professor, ele recebia para uma nova atividade?
00:13:41 PL1–Pesquisador	E a SEEDUC foi transparente em relação porque recebia antes e agora não recebe?
00:13:51 PL1–Pesquisador	Então o professor trabalhava, ele recebia.
00:14:14 PL1–Pesquisador	Pega extra de manutenção.
00:14:16 PL1–Pesquisador	Então ele visava também preparar a escola para receber esse novo trabalho.
00:14:24 PL1–Pesquisador	Quem era o secretário de educação essa época?
00:14:26 PL1–Pesquisador	Ele conhecia.
00:14:27 PL1–Pesquisador	Ele era administração?
00:14:30 PL1–Pesquisador	Era administração.
00:14:31 PL1–Pesquisador	Só um planejamento, fazia parte.
00:14:36 PL1–Pesquisador	Embora não seja foco a política em si,
00:14:39 PL1–Pesquisador	Mas entender como é a estrutura e a formação do secretário é importante para a gente elucidar essa parte, que às vezes também fica obscuro.
00:14:53 PL1–Pesquisador	Não compreende, né?
Janela de Resposta	00:11:42–00:14:55 PL2–DG (com intervenções PL1 para checagem/compreensão)

Unidade de Registro	UR-DG-016
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:11:42 PL2–DG	Não.

Unidade de Registro	UR-DG-017
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:11:57–00:12:33 PL2–DG	Foi, até foi, mas tudo distante, entendeu? Distante, professor e outra, professor. Na época não. E o professor, ele, até a gente às vezes paga com a manutenção e tudo, mas o professor às vezes não pode porque trabalha em outros locais. Não.

Unidade de Registro	UR-DG-018
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:13:04–00:13:23 PL2–DG	Os professores tinham esses momentos, sabe? Os momentos de avaliação, os momentos de... Eles recebiam, recebiam, eles iam, tudo custeado, tudo custeado. Eles iam, passavam lá... Foi maravilhoso esses projetos.

Variável e Valência	
Variável	Valência
V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada	-1

Variável e Valência	
Variável	Valência
V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada	-1

Variável e Valência	
Variável	Valência
V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada	-1

Unidade de Contexto	UC-DG-11
Bloco	B3-Q11
Janela (marcador temporal)	
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:14:57 PL1-Pesquisador	Em sua opinião, a escola estava culturalmente... e cultural e organizacionalmente preparada para receber inovação curricular?
00:15:06 PL1-Pesquisador	Não.
00:15:09 PL1-Pesquisador	como proposta curricular.
00:15:12 PL1-Pesquisador	O itinerário formativo de empreendedorismo, ele é válido para você?
00:15:15 PL1-Pesquisador	Você acha que ele é válido essa proposta?
00:15:18 PL1-Pesquisador	Como ela tá dada hoje?
00:15:31 PL1-Pesquisador	No início não, mas agora ele foi adquirindo.
00:15:34 PL1-Pesquisador	Foi
00:15:38 PL1-Pesquisador	Existe uma névoa, uma névoa conceitual, né?
Janela de Resposta	00:14:57-00:15:44

Unidade de Registro	UR-DG-019
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:15:19-00:15:44 PL2-DG	Hoje não. Não, porque a gente tem muitas dúvidas. Adquirindo, porque o negócio ficou tão ruim. É verdade.

Unidade de Registro	UR-DG-020
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:15:24-00:15:34 PL2-DG	A gente, por ter passado por tudo isso que a gente passou, a gente tem resistência. O professor tem resistência, entendeu? Adquirindo, porque o negócio ficou tão ruim.

Variável e Valência	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	-1

Variável e Valência	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.2 Clima de confiança, diálogo, respeito, apoio mútuo e colaboração	-1

Unidade de Contexto	UC-DG-12
Bloco	B4-Q12
Janela (marcador temporal)	00:15:56-00:16:34
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:15:56 PL1-Pesquisador	Em termos... embora você diz que não há uma compreensão legal, você teria uma percepção que poderia ter alguma relevância pedagógica nessa proposta?
00:16:20 PL1-Pesquisador	Teria que mudar o modelo de gestão do próprio currículo.
00:16:25 PL1-Pesquisador	Porque ninguém fez faculdade para essas disciplinas.
Janela de Resposta	00:16:09-00:16:34 PL2-DG

Justificativa (sem UR)

Conteúdo centrado na avaliação de relevância pedagógica do itinerário, formulada como condição (“poderia... mas só se...”) e vinculada a suporte institucional e preparo de pessoas/equipe. O recorte não se enquadra diretamente nas variáveis FA1–FA5 do Livro de Códigos (v.3), sendo operacionalizado em UC-e/UR-e sob VE.10 (FCE).

Unidade de Contexto	UC-DG-13
Bloco	B4–Q13
Janela (marcador temporal)	00:16:39–00:17:23
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:16:39 PL1–Pesquisador	Porque eu fiz até essa pergunta parecida com a tua professora sobre os resultados que se observa neles.
00:16:44 PL1–Pesquisador	Se eles possuem um desempenho melhor para os alunos de outras modalidades de ensino, mas você não consegue perceber por que você tem o primeiro, segundo e terceiro.
00:16:55 PL1–Pesquisador	Lá em 2018.
00:16:57 PL1–Pesquisador	Isso.
00:17:13 PL1–Pesquisador	E aí eles se desempenhava e se desenvolvia melhor do que o outro?
Janela de Resposta	00:16:52–00:17:23 PL2–DG
Justificativa (sem UR)	Conteúdo descreve resultados percebidos nos estudantes (pertencimento, maior preparo/desenvolvimento) na primeira turma do itinerário, com menção à não recorrência posterior. O foco é de efeito formativo/resultados observáveis, não diretamente enquadrável nas variáveis FA1–FA5 do Livro de Códigos (v.3). Recorte operacionalizado em UC-e/UR-e sob VE.11 (FCE).

Unidade de Contexto	UC-DG-14
Bloco	B5–Q14
Janela (marcador temporal)	00:21:08–00:26:55
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:21:08 PL1–Pesquisador	Como que você acha, então, que a equipe diretiva e professores avaliam o itinerário?
00:21:39 PL1–Pesquisador	Mas assim, a Seduc nunca veio aqui para conversar com vocês?

00:26:01 PL1–Pesquisador	a fazer funcionar um curso de empreendedorismo com todas essas dificuldades prévias, sem um planejamento, sem estratégias, sem conhecimento da própria cidade de uma realidade.
Janela de Resposta	00:21:16–00:26:51 PL2–DG

Unidade de Registro	UR-DG-021
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:21:16–00:21:24 PL2–DG	É, a gente sente assim, não é ruim, mas falta preparo, né! E a gente se sente despreparado. Desmotivado.

Unidade de Registro	UR-DG-022
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:22:33–00:24:32 PL2–DG	Mas nós já tivemos para fechar, né, Adriano? Isso aqui já teve para fechar. O Jelcy [Diretor Regional Administrativo à época] entregou isso aqui para a prefeitura. Não, eu fui atrás. Eu fui atrás na época, foi em 2012. Mas o Jelcy não queria isso aqui de escola de jeito nenhum, por isso que eu e ele nunca batemos, nós sempre tivemos problema. E o pessoal vem lá do Vale das Videiras para cá, né. Ou para Corrêas. Ou para Itaipava. Mas ele queria acabar com todas as escolas pequenas. E aí, Araras era única.

Unidade de Registro	UR-DG-023
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:24:52–00:25:01 PL2–DG	E outra coisa, Adriano, isso que eu acho errado também. Investe tanto em uma escola e não investe em nada em outro planejamento. Em outro nenhum. Eles somos todos da mesma rede.

Unidade de Registro	UR-DG-024
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:25:09–00:25:43 PL2–DG	Então, mas lá precisaria, porque lá a manutenção é uma coisa de louca. Eu fui diretora lá. Tem um vazamento... e os vazamentos que pinga assim, estalactite, parece uma estalactite Coisa de água que tem ali em frente a quadra, em frente a biblioteca. Uma vez aquilo ali vazou. Mas eu enfrentei muito aquele vazamento. Então eu sei o quanto que precisa, mas uma escola dessa nem aqui precisa.

Unidade de Registro	UR-DG-025
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto

Variável e Valência	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	0

Variável e Valência	FA3: Infraestrutura e Recursos
Variável	Valência
V3.5 Capacidade institucional de mobilizar recursos, articular parcerias e praticar gestão transparente e sustentável	-1

Variável e Valência	FA3: Infraestrutura e Recursos
Variável	Valência
V3.5 Capacidade institucional de mobilizar recursos, articular parcerias e praticar gestão transparente e sustentável	-1

Variável e Valência	FA3: Infraestrutura e Recursos
Variável	Valência
V3.4 Manutenção, atualização e uso sustentável de recursos físicos e tecnológicos	-1

Variável e Valência	FA3: Infraestrutura e Recursos
Variável	Valência

00:26:09–00:26:25 PL2–DG	Pois é, uma boa... Sabe o que eu sinto falta aqui? Uma boa sala de informática, com computadores, igual teve uma época, na época do Risolia, também tinha. Tinha um técnico por escola que eu acho que tem que ter. Não tem mais esse profissional. E hoje a informática é importante para o empreendedorismo, fazer planilha, mexer no Excel, não teria que
----------------------------	--

V3.4 Manutenção, atualização e uso sustentável de recursos físicos e tecnológicos	-1
---	----

Unidade de Registro	UR-DG-026
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:26:51 PL2–DG	Essa aqui é o nosso jeitinho, a gente erra muito nisso.

Variável e Valência	FA1: Cultura Empreendedora e Alinhamento Pedagógico
Variável	Valência
V1.3 Alinhamento intencional das práticas pedagógicas à educação empreendedora	-1

Unidade de Contexto	UC-DG-15
Bloco	B5–Q15
Janela (marcador temporal)	00:26:58–00:28:18
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:26:58 PL1–Pesquisador	Então, avaliando, por fim, a permanência e o futuro do empreendedorismo na escola.
00:27:18 PL1–Pesquisador	Em termos administrativos de gestão, ele precisaria ser encerrado.
00:28:02 PL1–Pesquisador	Chegamos ao final, mas ainda pode ter alguma consideração que você queira falar alguma coisa mais, lapidar alguma coisa.
Janela de Resposta	00:27:06–00:28:17 PL2–DG

Unidade de Registro	UR-DG-027
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:27:06–00:27:15 PL2–DG	Triste. Triste que não deveria, porque.. Não vejo, não vejo futuro. É um curso fadado ao fracasso mesmo, infelizmente.

Variável e Valência	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	-1

Unidade de Registro	UR-DG-028
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:27:22–00:27:25 PL2–DG	Precisaria. Podia.

Variável e Valência	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	0

Unidade de Registro	UR-DG-029
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto

Variável e Valência	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência

00:27:43–00:27:54 | PL2–DG

E a gente também, assim, fazer essa propaganda, até a gente tem dúvidas do curso, né? | Ficou muita dúvida, né? | Mudou. | É. | Muita dúvida, né?

V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores

-1

Unidade de Contexto Emergente	UC-e-DG-001
Bloco	B1-Q1
Janela (marcador temporal)	00:00:43–00:02:16
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:00:43 PL1–Pesquisador	E nessa época, como ocorreu a implantação desse curso de Empreendedorismo, que é atualmente o itinerário formativo de Empreendedorismo nesta escola?
00:01:14 PL1–Pesquisador	Nenhum planejamento.
00:01:19 PL1–Pesquisador	Você tinha notícia de outras escolas que já vinham com o empreendedorismo, pelo menos a notícia disso.
00:01:33 PL1–Pesquisador	Quantas turmas?
00:01:38 PL1–Pesquisador	Sempre uma?
00:01:40 PL1–Pesquisador	Vai primeiro, segundo e terceiro?
00:01:51 PL1–Pesquisador	Há maior evasão?
00:01:52 PL1–Pesquisador	Do primeiro para o segundo?
Janela de Resposta	00:00:52–00:02:16 PL2–DG (com interjeições pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Unidade de Registro	UR-e-DG-001
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:00:52 PL2–DG	Bom, a gente foi meio que imposto, né?
00:00:55 PL2–DG	Foi imposto.
00:01:05 PL2–DG	A gente não teve uma consulta prévia, não explicaram para a gente.

Unidade de Registro	UR-e-DG-002
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:01:05 PL2–DG	A gente não teve uma consulta prévia, não explicaram para a gente.
00:01:11 PL2–DG	E a gente ficou cheio de dúvidas, né?

Unidade de Registro	UR-e-DG-003
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:00:56 PL2–DG	Precisa colocar turmas de horário integral e vocês foram escolhidos e foi colocado, simples assim.

Variável Emergente	VE.1 - Implantação vertical/top-down (sem consulta pública)
---------------------------	--

Variável Emergente	VE.2 - Falha de comunicação institucional (SEEDUC/Regional)
---------------------------	--

Variável Emergente	VE.9 - Ausência de estudo diagnóstico e de justificativa/critério institucional para escolha da unidade (perfil da comunidade/território)
---------------------------	--

Unidade de Contexto Emergente	UC-e-DG-002
--------------------------------------	--------------------

Bloco	B1-Q2
Janela (marcador temporal)	00:02:29–00:03:46
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:02:29 PL1–Pesquisador	Não é o aluno ter a cultura, como você falou antes do horário integral, a ausência de planejamento.
00:02:36 PL1–Pesquisador	Você não tinha um curso nada prévio.
00:02:40 PL1–Pesquisador	E tem algum outro desafio que tenha percebido?
00:03:11 PL1–Pesquisador	A professora hoje, Projeto de Intenção e Empreendedorismo é de Educação Física?
00:03:15 PL1–Pesquisador	E aí ela sobrou porque não tinha turma de Educação Física.
00:03:19 PL1–Pesquisador	E para ela não ir embora desta escola, ela se sujeitou.
00:03:42 PL1–Pesquisador	O profissional não veio para as disciplinas?
00:03:46 PL1–Pesquisador	Você aloca os professores que sobraram.
Janela de Resposta	00:02:45–00:03:44 PL2–DG (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Unidade de Registro	UR-e-DG-004
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:03:11–00:03:19 PL1–Pesquisador	A professora hoje, Projeto de Intenção e Empreendedorismo é de Educação Física? E aí ela sobrou porque não tinha turma de Educação Física. E para ela não ir embora desta escola, ela se sujeitou.
00:03:23–00:03:25 PL2–DG	Isso. Exatamente. Isso acontece muito.
00:03:28 PL2–DG	Acontece em todos os outros projetos, né?

Variável Emergente	VE.5 Ajuste interno de alocação docente por perfil (pós-implementação)
---------------------------	---

Unidade de Contexto Emergente	UC-e-DG-003
Bloco	B1-Q3
Janela (marcador temporal)	00:03:49–00:06:04
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:03:49 PL1–Pesquisador	E sobre a infraestrutura e investimentos financeiros para implantação do curso, estrutura, tecnologia, de pessoal, não houve nada?
00:04:03 PL1–Pesquisador	Era como a escola existia.
00:04:07 PL1–Pesquisador	Nem uma sala específica, não tinha nada a perder, tudo que se adaptar.
00:04:12 PL1–Pesquisador	Tudo no improviso.
00:04:21 PL1–Pesquisador	Lembro sim.
00:04:22 PL1–Pesquisador	Técnico em administração.
00:05:36 PL1–Pesquisador	É uma história muito comum.

00:05:54 PL1–Pesquisador	Então, a ausência de profissionalismo do curso, não do técnico como profissional, mas a administração não foi profissional, foi muito improvisada e amadora.
Janela de Resposta	00:04:00–00:06:04 PL2–DG (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Unidade de Registro	UR-e-DG-005
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:04:14–00:04:35 PL2–DG	E essa primeira turma, aí falaram que eles iam ganhar uma carteirinha separada. Não sei se você lembra disso. Lembro. Aí nós até questionamos que nós falamos, não sei técnico de administração, vocês não tiveram nenhuma disciplina voltada para isso, entendeu? Voltada realmente para essa coisa da administração, né? Não tinha.
00:04:22–00:04:44 PL1–Pesquisador	Técnico em administração. É o Conselho Regional de Administração.
00:04:37–00:04:55 PL2–DG	Eu não sei se no início eles iam ter uma parceria com algum órgão que viria fazer essa Então, mas só que Não tinha sentido.

Unidade de Registro	UR-e-DG-006
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:05:54 PL1–Pesquisador	Então, a ausência de profissionalismo do curso, não do técnico como profissional, mas a administração não foi profissional, foi muito improvisada e amadora.
00:06:04 PL2–DG	Isso, não sou contra o curso, acho legal, acho que tem que ter, eu sou contra essa coisa de jogar aquilo ao vento, né?

Unidade de Contexto Emergente	UC-e-DG-004
Bloco	B1–Q4
Janela (marcador temporal)	00:06:21–00:06:44
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:06:21 PL1–Pesquisador	Teve algum reconhecimento, incentivo institucional?
00:06:24 PL1–Pesquisador	Como pode ter vindo?
00:06:25 PL1–Pesquisador	Pode ser financeiro ou alguma coisa simbólica do tipo uma gratificação, mudança de posto, nada.
00:06:35 PL1–Pesquisador	Então você estava assumindo novos conhecimentos, uma nova diretriz, ampliando sua carga horária de trabalho sem nada de retribuição?
Janela de Resposta	00:06:34–00:06:44 PL2–DG (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Variável Emergente	VE.6 Promessas institucionais não cumpridas na implantação (SEEDUC/arranjo sistêmico de implementação)
---------------------------	---

Variável Emergente	VE.16 Fragilidade institucional/política pública: falha percebida na Secretaria
---------------------------	--

Unidade de Registro	UR-e-DG-007
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:06:21–00:06:25 PL1–Pesquisador	Teve algum reconhecimento, incentivo institucional? Como pode ter vindo? Pode ser financeiro ou alguma coisa simbólica do tipo uma gratificação, mudança de posto, nada.
00:06:34 PL2–DG	Nada.

Variável Emergente VE.7 - Ausência de incentivo/reconhecimento e de contrapartidas institucionais na implantação (gratificação, subsídio, melhoria de espaço e aportes)

Unidade de Registro	UR-e-DG-008
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:06:35 PL1–Pesquisador	Então você estava assumindo novos conhecimentos, uma nova diretriz, ampliando sua carga horária de trabalho sem nada de retribuição?
00:06:44 PL2–DG	Não temos nada do nada.

Variável Emergente VE.7 - Ausência de incentivo/reconhecimento e de contrapartidas institucionais na implantação (gratificação, subsídio, melhoria de espaço e aportes)

Unidade de Contexto Emergente	UC-e-DG-005
Bloco	B2–Q5
Janela (marcador temporal)	00:06:54–00:08:17
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:06:54–00:06:59 PL1–Pesquisador	Já dissemos que foi imposto top down, não houve uma preparação prévia. Mas pessoalmente, você conhecia o conceito de empreendedorismo ou educação para o empreendedorismo antes da implantação do curso?
00:07:27–00:07:31 PL1–Pesquisador	E lá tinha disciplina empreendedorismo. Mas esse empreendedorismo era para o ensino e empreendedorismo ou ele foi ensinado como o comportamento do gestor na escola?
00:07:43–00:07:47 PL1–Pesquisador	É por isso que você conhece o conceito. E como esse conceito é compreendido hoje na escola?
00:08:04 PL1–Pesquisador	E aí é desmotivador por conta de não ter essa progressão também das turmas, ficar sem sentido.
00:08:11 PL1–Pesquisador	Tantas outras tarefas na escola para serem olhadas e acaba não conseguindo.
00:08:17 PL1–Pesquisador	Uma sensação de sufocar... sufocada em pedagogia.
Janela de Resposta	00:07:08–00:08:15 PL2–DG (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Unidade de Registro	UR-e-DG-009
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:07:08 PL2-DG	Já, já, porque eu fiz, eu fiz aquele curso da UFF também, o MBA de Gestão Escolar, que fala sobre o empreendedorismo.
00:07:40 PL2-DG	Não, foi o comportamento do gestor na escola.

Variável Emergente	VE.19 - Baixa afinidade/experiência prévia do gestor com educação para o empreendedorismo
---------------------------	---

Unidade de Contexto Emergente	UC-e-DG-006
Bloco	B2-Q6
Janela (marcador temporal)	00:08:24-00:10:01
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:08:24 PL1-Pesquisador	E a escola naquele momento da implantação, como a cultura da escola reagiu a respeito dessa nova proposta?
00:08:39 PL1-Pesquisador	O colégio em si ou só a direção?
00:09:10 PL1-Pesquisador	É, inverteu a ordem.
00:09:44-00:09:46 PL1-Pesquisador	É, da ordem humana. E a gente, como gestor, a gente precisa de outras ferramentas.
00:09:51-00:09:57 PL1-Pesquisador	E a gente precisa ter uma seleção de profissional. Você falou que foi alocado quem sobrou. Como que a gente. Então a seleção é zero.
Janela de Resposta	00:08:34-00:10:01 PL2-DG (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Unidade de Registro	UR-e-DG-010
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:09:51-00:09:57 PL1-Pesquisador	E a gente precisa ter uma seleção de profissional. Você falou que foi alocado quem sobrou. Como que a gente. Então a seleção é zero.
00:09:58 PL2-DG	É zero.
00:10:01 PL2-DG	É ruim, é ruim mesmo.

Variável Emergente	VE.5 - Ajuste interno de alocação docente por perfil (pós-implantação)
---------------------------	--

Unidade de Contexto Emergente	UC-e-DG-007
Bloco	B3-Q8
Janela (marcador temporal)	00:10:43-00:10:54
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:10:43 PL1-Pesquisador	A gente falou sobre a oitava pergunta como foi o processo de seleção dos professores para lecionarem na disciplina de empreendedorismo.
00:10:50 PL1-Pesquisador	Você já disse, não existiu.
00:10:52 PL1-Pesquisador	Como você já explicou bastante.

00:10:52-00:10:54 | PL2-DG

00:10:52-00:10:54 | PL2-DG

Unidade de Registro	UR-e-DG-011
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:10:52-00:10:54 PL2-DG	Não houve. Não houve.

Variável Emergente

VE.5 Ajuste interno de alocação docente por perfil (pós-implementação)

Unidade de Contexto Emergente	UC-e-DG-008
Bloco	B3-Q10
Janela (marcador temporal)	00:11:40-00:14:55
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:11:40-00:11:50 PL1-Pesquisador	Não houve preparação dos professores já falando. Então eles também não, conseqüentemente, não tiveram uma preparação adequada. E durante o curso, quando já estava implantado, foi ofertado pela SEEDUC algum tipo de curso de formação?
00:12:04 PL1-Pesquisador	Por que não é custeado?
00:12:07 PL1-Pesquisador	Não?
00:12:17-00:12:33 PL1-Pesquisador	É, porque a carreira do professor, as pessoas só entendem que ele deve receber se ele estiver em sala de aula. Mas para fazer o curso, ele teria que abandonar a sala de aula. Mas você já havia me dito que não houve nenhuma retribuição financeira para ele fazer esse curso. Então fica uma coisa e também na custeada as viagens, por exemplo, alimentação.
00:12:41 PL1-Pesquisador	Não cursei o Autonomia, mas eu lembro do Autonomia.
00:12:53 PL1-Pesquisador	Por que terminaram, se deu certo?
00:12:57 PL1-Pesquisador	Eles não mantiveram?
00:13:01 PL1-Pesquisador	É porque foi aquilo... se funciona, não permanece.
00:13:20 PL1-Pesquisador	É o projeto Autonomia, qual foi o outro?
00:13:32 PL1-Pesquisador	Então o professor, ele recebia para uma nova atividade?
00:13:41 PL1-Pesquisador	E a SEEDUC foi transparente em relação porque recebia antes e agora não recebe?
00:13:51 PL1-Pesquisador	Então o professor trabalhava, ele recebia.
00:14:14 PL1-Pesquisador	Pega extra de manutenção.
00:14:16 PL1-Pesquisador	Então ele visava também preparar a escola para receber esse novo trabalho.
00:14:24 PL1-Pesquisador	Quem era o secretário de educação essa época?
00:14:26 PL1-Pesquisador	Ele conhecia.
00:14:27 PL1-Pesquisador	Ele era administração?
00:14:30 PL1-Pesquisador	Era administração.
00:14:31 PL1-Pesquisador	Só um planejamento, fazia parte.

00:14:36 PL1–Pesquisador	Embora não seja foco a política em si,
00:14:39 PL1–Pesquisador	Mas entender como é a estrutura e a formação do secretário é importante para a gente elucidar essa parte, que às vezes também fica obscuro.
00:14:53 PL1–Pesquisador	Não compreende, né?
Janela de Resposta	00:11:42–00:14:55 PL2–DG (com intervenções PL1 para checagem/compreensão)

Unidade de Registro	UR-e-DG-012
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:12:08–00:14:12 PL2–DG	E o professor, ele, até a gente às vezes paga com a manutenção e tudo, mas o professor às vezes não pode porque trabalha em outros locais. Não. Tinha uma gratificação. É o meio utilizado, a gratificação, tinha gratificação. E vinha recursos também, o programa autonomia e o correção de fluxo. Vinha uma verba extra de manutenção, sabe? projeto para comprar material.

Variável Emergente	VE.7 Ausência de incentivo/reconhecimento e de contrapartidas institucionais na implantação (gratificação, subsídio, melhoria de espaço e aportes)
---------------------------	---

Unidade de Registro	UR-e-DG-013
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:14:26 PL1–Pesquisado	Ele conhecia.
00:14:31 PL1–Pesquisador	Só um planejamento, fazia parte
00:14:53 PL1–Pesquisador	Não compreende, né?
00:14:29–00:14:55 PL2–DG	Ele era. Fazia. Mas onde é? Essa secretária agora é professora, né? Igual a gente. Nada. Parece.

Variável Emergente	VE.16 Fragilidade institucional/política pública: falha percebida na Secretaria
---------------------------	--

Unidade de Contexto Emergente	UC-e-DG-009
Bloco	B4–Q12
Janela (marcador temporal)	00:15:56–00:16:34
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:15:56 PL1–Pesquisador	Em termos... embora você diz que não há uma compreensão legal, você teria uma percepção que poderia ter alguma relevância pedagógica nessa proposta?
00:16:20 PL1–Pesquisador	Teria que mudar o modelo de gestão do próprio currículo.
00:16:25 PL1–Pesquisador	Porque ninguém fez faculdade para essas disciplinas.
Janela de Resposta	00:16:09–00:16:34 PL2–DG

Unidade de Registro	UR-e-DG-014
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:16:09–00:16:34 PL2–DG	Poderia, Adriano [pesquisador], mas só se tivesse realmente um suporte da Seduc, né! Se viesse esse suporte, se viesse as pessoas preparadas para estar Eles simplesmente jogaram, né.

Variável Emergente	VE.10 Percepção de relevância pedagógica e efeitos formativos do itinerário nos estudantes
---------------------------	--

Unidade de Contexto Emergente	UC-e-DG-010
Bloco	B4–Q13
Janela (marcador temporal)	00:16:39–00:17:23
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:16:39 PL1–Pesquisador	Porque eu fiz até essa pergunta parecida com a tua professora sobre os resultados que se observa neles.
00:16:44 PL1–Pesquisador	Se eles possuem um desempenho melhor para os alunos de outras modalidades de ensino, mas você não consegue perceber por que você tem o primeiro, segundo e terceiro.
00:16:55 PL1–Pesquisador	Lá em 2018.
00:16:57 PL1–Pesquisador	Isso.
00:17:13 PL1–Pesquisador	E aí eles se desempenhava e se desenvolvia melhor do que o outro?
Janela de Resposta	00:16:52–00:17:23 PL2–DG

Unidade de Registro	UR-e-DG-015
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:16:52–00:17:23 PL2–DG	A primeira turma, deixa eu te falar. Lá em 2018 foi até 2020. Essa primeira turma foi muito boa, porque a gente notou nos alunos uma coisa de pertencimento na escola, porque eles passavam mais tempo aqui. Então eles tinham essa coisa de pertencer mais à escola. Você sentia que eles, mais bem preparados/ Muito, muito. Foi muito bom. Essa turma foi uma turma muito boa. Depois disso a gente não.

Variável Emergente	VE.11 Resultados percebidos nos estudantes (desempenho vestibular e desenvolvimento social)
---------------------------	---

Unidade de Contexto Emergente	UC-e-DG-011
Bloco	B5–Q14
Janela (marcador temporal)	00:21:33–00:22:10
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:21:39 PL1–Pesquisador	Mas assim, a Seduc nunca veio aqui para conversar com vocês?

00:21:53 PL1–Pesquisador	Mas a Seduc já veio aqui para te apoiar.
00:22:04 PL1–Pesquisador	A distância pode ser um fator?
Janela de Resposta	00:21:33–00:22:10 PL2–DG

Unidade de Registro	UR-e-DG-016
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:21:33–00:22:10 PL2–DG	Só teve uma turma que a gente conseguiu dar continuidade. Não, nunca veio. Eu já pedi. Já pedi ver várias vezes a Cláudia [representante da Regional]. Cláudia, vamos acabar com essa turma de integral, Cláudia. Eu não tenho perfil aqui não, porque a Seduc não deixa terminar, não deixa terminar. Acho que eles não sabem que Araras existe. Sabe não. Não sei, Adriano.

Variável Emergente	VE.21 VE.21 - Horizonte temporal e incerteza de continuidade do itinerário (previsão oficial de término/renovação)
---------------------------	---